

VALORIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE SISTEMAS MICELARES EN LA LIMPIEZA DE SUPERFICIES CONTAMINADAS CON PETRÓLEO

VALORIZATION OF THE ACTIVITY OF MICELLAR SYSTEMS IN THE CLEANING OF SURFACES CONTAMINATED WITH PETROLEUM

MARIO LOBO^{1,2}, SHIRLEY MARFISI^{1,2*}, ALIX GUERRERO², CARLOS CARVAJAL²

¹Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Grupo de Sistemas Dispersos y Electroquímica, Laboratorio de Sistemas Dispersos y Ambiente, Barcelona, Venezuela, ²Servicios Enviroil C.A., Laboratorio de Formulaciones Tensioactivas, Unidad de Investigación y Desarrollo, Barcelona, Venezuela

*Correspondencia: Shirley Marfisi , E-mail: marfisi.shirley@gmail.com

RESUMEN

Los sistemas micelares permiten una mayor área de interacción y contacto que las emulsiones tradicionales, pues facilitan los fenómenos de superficie y la solubilización de compuestos para aplicaciones específicas, por ejemplo, el saneamiento ambiental biodegradable y seguro. En este trabajo, se realizaron barridos unidimensionales de formulación-composición para la obtención y uso de soluciones micelares aniónicas en la remoción de petróleo, bajo un ambiente controlado. Se evaluó la actividad en distintos sustratos (vidrio, arcilla, arena) y se registró la respuesta mediante varios métodos de análisis: observación al microscopio (Motic SMZ-168), espectrofotometría (Spectronic®21D) y gravimetría (balanza analítica Sartorius M-Prove), cuantificando el aceite residual y la eficiencia del proceso. El mejor desempeño se obtuvo con la microemulsión bicontinua a la formulación óptima (3 g/dL de surfactante dodecil sulfato de sodio y 5 g/dL de cloruro de sodio en la fase acuosa, 3% v/v *n*-pentanol y kerosén en la fase oleosa), aportando los siguientes efectos: deformación de la gota y solubilización del petróleo en las micelas, tiempo inicial de actuación y limpieza final de la superficie de vidrio. Sobre el sustrato arcilla, el lavado con la microemulsión combinado con acción mecánica logró buena detergencia y remoción del aceite, con pocos residuos. En la arena impregnada con petróleo se obtuvieron eficiencias de 89, 85 y 77% para envejecimientos de 5 min, 30 min y 24 h, respectivamente. En general, el efecto combinado de la solubilización y el cambio de mojabilidad del sustrato incrementó la acción detergente de los sistemas micelares

PALABRAS CLAVE: Surfactantes, microemulsión, micelas, solubilización, remoción de crudos.

ABSTRACT

Micellar systems allow a greater area of interaction and contact than traditional emulsions, since they facilitate surface phenomena and the solubilization of compounds for specific applications, for example, biodegradable and safe environmental sanitation. In this work, one-dimensional formulation-composition sweeps were carried out to obtain and use anionic micellar solutions in oil removal, under a controlled environment. Their activity was evaluated on different substrates (glass, clay, sand) and the response was recorded using various methods of analysis: observation under a microscope (Motic SMZ-168), spectrophotometry (Spectronic®21D) and gravimetry (Sartorius M-Prove analytical balance), quantifying the residual oil and the efficiency of the process. The best performance was obtained with the bicontinuous microemulsion at the optimal formulation (3 g/dL of sodium dodecyl sulfate surfactant and 5 g/dL of sodium chloride in the aqueous phase, 3% v/v *n*-pentanol and kerosene in the oily phase), providing the following effects: deformation of the drop and solubilization of the oil in the micelles, initial action time and final cleaning of the glass surface. On the clay substrate, washing with the microemulsion combined with mechanical action achieved good detergency and oil removal, with little residue. In the oil-impregnated sand, efficiencies of 89, 85 and 77% were obtained for aging periods of 5 min, 30 min and 24 h, respectively. In general, the combined effect of solubilization and the change in wettability of the substrate increased the detergent action of the micellar systems

KEY WORDS: Surfactants, microemulsion, micelles, solubilization, crude oil removal.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, los sistemas micelares han tenido un especial interés comercial para la obtención de productos de alto desempeño con muy poca cantidad dosificada, especialmente las fórmulas dermocosméticas como el agua micelar

para la limpieza cutánea facial y los tratamientos capilares libres de enjuague. Estos sistemas resultan ideales para la limpieza de superficies porque permiten incorporar aditivos con distintas polaridades y naturaleza química en las fases que lo conforman y, si son almacenados por largo tiempo, sus propiedades no se alteran de manera

significativa debido a su estabilidad cinética y termodinámica. Es conveniente considerar una solución micelar como un coloide y no como una dispersión por el tamaño de las micelas entre 5 a 10 nm. El equilibrio monómero-micela de tipo dinámico permite un intercambio permanente de moléculas entre las micelas y la fase acuosa (Aniansson *et al.* 1976). A su vez, la asociación es espontánea y pueden agrupar varias decenas y aún algunos centenares de moléculas, formando agregados cuya dimensión y geometría depende esencialmente del surfactante y del ambiente fisicoquímico (Winsor 1968, Mukerjee *et al.* 1977, Salager *et al.* 1978, Salager y Antón 1999).

La presencia de electrolitos y alcoholes modifican la concentración micelar crítica (CMC) facilitando la transición de fases y el poder solubilizante de otros compuestos en las micelas, aspectos esenciales al momento de seleccionar la mezcla apropiada de componentes en la fórmula de un producto. En los sistemas SOW (Surfactante/Agua/Aceite) se producen los cambios de fases de acuerdo a la afinidad del surfactante por el agua y aceite, y en particular, cuando se alcanza la formulación óptima. El efecto de las variables de formulación fue cuantificado en términos del potencial químico mediante correlaciones de formulación óptima (Bourrel *et al.* 1978, Wade *et al.* 1978, Salager *et al.* 1979).

Las propiedades en las superficies líquidas o sólidas también juegan un papel importante en la generación del fenómeno de detergencia para la remoción del sucio orgánico en un sustrato. En ese sentido, tanto los detergentes como las soluciones para limpieza específica de otros sustratos, comprenden formulaciones complejas en las cuales un surfactante (o una mezcla de surfactantes) resulta fundamental para la obtención de los efectos deseados, tales como: mojabilidad, descenso de la tensión interfacial, solubilización y emulsión (Broze 1999, Antón *et al.* 2008).

Los sistemas SOW forman microemulsiones bicontinuas en ciertas condiciones de formulación que pueden ser obtenidas por el método de HLD (Salager *et al.* 2001). Si bien es cierto que la complejidad, diversidad de efectos y gran número de variables han limitado las aplicaciones de las microemulsiones, también es cierto que desde hace varias décadas se realizan esfuerzos en entender las reglas y las excepciones (Salager *et al.* 2005, 2009).

Avendaño *et al.* (2009) analizaron los efectos de la longitud de cadena hidrocarbonada del

surfactante y el pretratamiento del adsorbente para la adsorción de surfactantes catiónicos sobre arena. El fenómeno se estudió construyendo isotermas de adsorción a través del método de agotamiento, y la concentración residual de surfactante en la solución fue determinada por métodos ópticos. Los resultados revelaron la influencia del tratamiento del sustrato en el proceso de adsorción, y que la relación entre el área por molécula de surfactante en las interfases gas-líquido y sólido-líquido no sólo disminuye a medida que aumenta la cadena hidrocarbonada del surfactante, sino que es una medida cuantitativa del tipo de agregado que forma el adsorbato sobre la superficie del adsorbente.

Las propiedades de detergencia de las microemulsiones sobre suelos contaminados con petróleo liviano fue estudiada por Pérez *et al.* (2012), utilizando sistemas micelares conformados por un surfactante aniónico (dodecil sulfato de sodio, SDS y dodecil benceno sulfonato de sodio, LABS), agua desionizada, kerosén y cosurfactante (*n*-pentanol, *n*-butanol). La fórmula de mejor desempeño fue la microemulsión al 1% m/v de SDS con una eficiencia de remoción de 95,43%.

Rincones *et al.* (2015) emplearon partículas de bagazo de caña hidrofobadas con un surfactante no iónico como lecho de adsorción para la remoción de hidrocarburos de petróleo (querosén, diesel, *n*-heptano) en aguas aceitosas, obteniendo eficiencias superiores al 90% gracias al cambio de mojabilidad del lecho adsorbente.

Unsal *et al.* (2016) analizaron el comportamiento de la fase al equilibrio de un sistema modelo (*n*-decano, agua, sulfonato de olefina) con fines prácticos para la recuperación mejorada de petróleo, modificando el contenido de sal para proporcionar una gama de microemulsiones y variaciones en la tensión interfacial aceite-agua. A partir de experimentos de flujo de microfluidos estudiaron la formación dinámica *in situ* de la microemulsión y el flujo de la misma junto con las fases en exceso, observando una interacción compleja entre los patrones de flujo y las propiedades de la microemulsión.

Bergfreund *et al.* (2021) investigaron la adsorción de los surfactantes dodecil sulfato de sodio (SDS), bromuro de dodeciltrimetilamonio (CTAB) y polioxietileno-(23)-monododecil éter en diferentes interfases, incluidos aire y aceite, estableciendo correlaciones que asocian la concentración micelar crítica de surfactantes en agua con la solubilidad de las moléculas en

emulsiones O/W (aceite en agua). Concluyeron que la naturaleza del aceite afecta el comportamiento de adsorción y el estado de equilibrio del surfactante en la interfase de los fluidos, debido a las interacciones de los tensoactivos con las fases hidrofóbicas.

Souto *et al.* (2022) realizaron una revisión de las investigaciones científicas más recientes que informan sobre el potencial de las microemulsiones y nanoemulsiones como sistemas farmacéuticos de liberación controlada, a través de la piel, con propiedades antiinflamatorias, protección solar, anticancerígenas y/o cicatrizantes. Destacaron que con las nanoemulsiones es posible producir sistemas capaces de aumentar la biodisponibilidad de fármacos poco solubles en medios hidrofílicos y lipofílicos, siendo una buena solución a los problemas que enfrentan muchos medicamentos en el mercado. Igualmente, resaltaron que los métodos de producción espontánea son de gran valor, especialmente en períodos de contención de recursos debido a una reducción significativa en los costos de energía y de maquinarias.

Dado que el formulador dispone de un cierto grado de libertad para lograr las condiciones de formulación más eficientes (Salager *et al.* 2009, 2013), es necesario conocer los fenómenos asociados y los efectos de las variables que retrasan o aceleran la solubilización del contaminante, y particularmente cuando se trata de aceites de naturaleza viscosa. Estos aspectos fueron objeto de estudio en el presente trabajo, realizando a escala de laboratorio pruebas de aplicación con tiempos de respuesta muy cortos, las cuales informaron sobre la actividad interfacial de las soluciones micelares aniónicas para la limpieza de superficies contaminadas con petróleo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se empleó un diseño de tipo experimental basado en el método de barridos unidimensionales de formulación (Salager *et al.* 1979), orientado a la obtención de sistemas micelares óptimos a partir de sistemas SOW.

Las variables independientes fueron las siguientes: Salinidad (1 a 7 g/dL de NaCl, Sigma Aldrich) y concentración de surfactante aniónico (3 y 5 g/dL de SDS, fórmula $C_{12}H_{25}NaO_4S$, Scharlaü Chemie); manteniendo constantes las variables de formulación fisicoquímica: WOR 4:1 (relación volumétrica de agua y aceite), temperatura (298,15 K), presión (101,325 kPa), cosurfactante (3% v/v *n*-pentanol, Sigma Aldrich), agua desionizada (TDS

1,94 mg/L, 3,88 μ S/cm, dureza cálcica < 0,055 y 0,15 mg/L Na⁺), aceite (kerosén, grado industrial).

Barridos de formulación y comportamiento de fase

Los barridos unidimensionales se realizaron modificando primero la variable de formulación (salinidad) y luego la variable de composición (concentración de surfactante), manteniendo constante el resto de los parámetros fisicoquímicos. Después de adicionar los componentes en los tubos calibrados, se taparon (tapa de rosca con sello plástico) y agitaron suavemente hasta obtener una mezcla blanquecina con apariencia homogénea, dejando en reposo a temperatura constante en un baño termostático por 48 h. Una vez alcanzado el equilibrio termodinámico se procedió a la identificación del comportamiento de fases, de acuerdo a la teoría de Winsor (1954), pasando un láser por las fases acuosa, media y oleosa de los sistemas SOW para distinguir la ubicación de las micelas (efecto Tyndall). Posteriormente, se realizaron mediciones de densidad de las fases con un densímetro digital (Anton Paar DMA35) a condiciones controladas (101,325 kPa y 298,15 K).

Medición de la tensión interfacial de los sistemas SOW

Esta variable fue medida con un tensiómetro de gota giratoria (modelo TGG110-M3, CITEC-FIRP-ULA) que tiene incorporado un sistema de iluminación estroboscópica, control de temperatura y una cámara digital.

La calibración y adquisición de los datos se realizó con el programa Motic Cam, siguiendo los pasos y ecuaciones establecidas en el manual de usuario del equipo (FIRP-ULA 2007), resumidas a continuación: *a*) Llenar el capilar con la fase más densa y luego colocar en su interior una gota de la fase menos densa; emplear jeringas para la dosificación. *b*) Bloquear el eje de rotación para colocar el capilar en el tubo rotatorio del equipo. *c*) Encender el sistema de observación (Moticam 2500). *d*) Retirar la varilla de bloqueo y encender el tensiómetro. *e*) Seleccionar la iluminación (fija o estroboscópica) y ajustar la velocidad de rotación hasta obtener una longitud de la gota cuatro veces mayor a su diámetro (forma cilíndrica). *f*) Repetir en intervalos de 1 h hasta que la relación longitud-diámetro permanezca constante. *g*) Capturar la imagen, medir el largo y diámetro de la gota. *h*) Introducir los parámetros y registrar el valor de tensión interfacial.

Pruebas de remoción de petróleo en distintos sustratos

Para evaluar los sistemas micelares como soluciones limpiadoras se tomaron muestras de los sistemas SOW equilibrados, obteniéndose soluciones micelares acuosas (a partir de sistemas WI), soluciones micelares oleosas (tipo WII) y microemulsiones (tipo WIII o IV), descartando las fases agua y/o aceite en exceso, respectivamente. Luego, una alícuota de las mismas se aplicó sobre varios sustratos (vidrio, arcilla y arena) impregnados con petróleo.

Remoción en vidrio

Se realizó un análisis cualitativo mediante la técnica de observación al microscopio para la obtención de datos, empleando un microscopio estereoscópico (Motic SMZ-168) con platina de vidrio esmerilado, luz transmitida, lente de 0,65X y un ajuste de zoom de 5X.

El procedimiento de medición, esquematizado en la Figura 1, fue el siguiente: Iniciar el programa de captura Motic Cam 2.0 ajustando los parámetros de zoom y enfoque, añadir una gota de crudo en el porta-objeto y luego una alícuota de la solución micelar; iniciar la toma automática de fotos (programa Motic Images 2.0) en intervalos de 1,5 min hasta 22,5 min.

Remoción en arcilla

El experimento consistió en la aplicación de una gota de crudo en la superficie de varias piezas de arcilla de tamaño similar, dejándolas durante 30 min y 24 h en exposición al aire ambiente. Transcurrido el tiempo, se aplicó la solución micelar (0,5 mL) y luego de 20 min de contacto se realizó el lavado de la superficie con agua desionizada, a presión y frotando con un cepillo para facilitar la remoción del crudo envejecido en el sustrato (Fig. 2).

Remoción en arena

Se utilizó el método gravimétrico, pesando en una balanza analítica (Sartorius M-Prove) la arena colocada en un vidrio de reloj y mezclando de manera manual con el petróleo hasta lograr una apariencia homogénea. Las muestras fueron dejadas en reposo al aire ambiente durante diferentes tiempos de envejecimiento (5 min, 30 min y 24 h). Posteriormente, se añadieron 0,5 mL de solución limpiadora y transcurrido el tiempo de contacto (20 min) se procedió a la adición de agua desionizada para el lavado de la arena. Mediante decantación se separó el agua, reservándola para el análisis de espectrofotometría (Spectronic®21D). La arena húmeda se sometió a un proceso de secado en estufa (105 °C durante 1 h) y luego pesada, determinando por diferencia la cantidad de crudo removido. La Figura 3 ilustra el procedimiento.

Figura 1. Esquema de la prueba de desempeño para la remoción de crudo en vidrio.

Figura 2. Esquema de la prueba de desempeño para la remoción de crudo en arcilla.

Figura 3. Esquema de la prueba de desempeño para la remoción de crudo en arena.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las Tablas 1 y 2 muestran los resultados de las pruebas de aplicación de las soluciones micelares para la remoción de una gota de petróleo colocada en un sustrato de vidrio, observándose en la secuencia de imágenes cambios significativos durante el contacto de ambos líquidos; así como la evolución en tiempo real de los fenómenos asociados a la actividad micelar al modificar la formulación fisicoquímica de los sistemas SOW al equilibrio que dieron origen a las soluciones limpiadoras. Los valores de la salinidad se visualizan en la primera columna con la nomenclatura S (g/mL) y el tiempo de contacto en la primera fila, con intervalos de 1,5 min en los primeros 5 min y luego intervalos de 3 min hasta el tiempo final (22,5 min). El efecto de la concentración del surfactante en dos niveles (3 y 5 g/dL) queda explícito al cotejar los resultados de ambas tablas, permitiendo así interpretar de manera sencilla un comportamiento complejo.

En todos los casos, la solución micelar agregada formó una especie de aureola alrededor de la gota de aceite, mostrando un cambio de translucidez hasta una opacidad en los primeros instantes de tiempos y luego su deformación hasta la migración, parcial o total, del aceite hacia los microdominios hidrófobos de las micelas. A su vez, en los bordes de la gota se generaron superficies rugosas cristalinas que aumentaron en proporción, morfología y coloración (traslucido-opaco-rojizo) a medida que transcurría la transferencia de materia desde el lugar de baja tensión (centro de la gota) hasta la zona de alta tensión (periferia de la gota).

Las superficies cristalinas se formaron por la evaporación parcial del solvente acuoso, debido al calor generado por la lámpara del microscopio en la atmósfera circundante y a la precipitación parcial de

las sales iónicas disueltas en la fase acuosa. Los cambios de translucidez fueron más evidentes en el rango de salinidad de 3 a 5 g/dL de NaCl para las soluciones micelares con una concentración de surfactante de 3 g/dL de SDS y de 4,5 a 7 g/dL de NaCl para las soluciones formuladas con 5 g/dl de SDS.

El transporte de pequeñas cantidades de materia hacia la zona anular, demarcada por la solución micelar, se realizó mediante la canalización de líneas muy delgadas de aceite, de manera semejante a la imbibición o absorción de la tinta sobre un sustrato poroso; este fenómeno es atribuido a la actuación de las fuerzas interfaciales y viscosas en sinergia positiva con las interacciones entre los componentes. El incremento del área superficial para un mayor contacto y solubilización del aceite fue promovido por las estructuras micelares.

De acuerdo a los resultados anteriores, el mecanismo de limpieza se manifestó en dos etapas. En la primera, predominó la actividad interfacial del surfactante mediante la adsorción de las moléculas tensoactivas en la interfase agua-aceite y la reducción de la tensión interfacial, promoviendo la deformación y adelgazamiento de la gota de crudo sobre el sustrato de vidrio. Con la finalidad de documentar esta primera etapa de detergencia, de manera independiente de la acción micelar, se ejecutó una prueba semejante en una superficie líquida (gota de crudo en agua), obteniendo una respuesta semejante, como refleja la secuencia de imágenes de la Figura 4.

Al agregar la alícuota de solución micelar ocurrió la ruptura de la gota de crudo en forma violenta (implosión desde el centro hacia afuera) debido al gradiente de tensión interfacial (fuerza impulsora del fenómeno) creado por la adsorción intempestiva de las moléculas de surfactantes.

Como resultado del evento anterior, se originó una película de crudo muy delgada, en forma más o menos circular, que al pasar el tiempo fue engrosándose y reduciendo de tamaño hasta formar una especie de glóbulos alargados; al igual que la fracción de crudo (en forma de araña) separada durante el proceso inicial. Lo anterior se explica por

la alta afinidad del surfactante aniónico por el agua para satisfacer su condición de mínima energía ($\Delta G < 0$) y la inmiscibilidad del aceite por diferencia de polaridad con el agua, entonces la adsorción prosiguió en la superficie agua-aire; situación que permitió el agrupamiento de las moléculas de aceite para ir recuperando su forma.

Tabla 1. Desempeño de las soluciones micelares formuladas con 3 g/L de SDS y salinidades desde 1 a 5,5 g/dL de NaCl mediante observación de la gota de crudo sobre una placa de vidrio (microscopio modelo Motic SMZ-168, platina de vidrio esmerilado, luz transmitida, lente 0,65X y zoom 5X).

S (g/dL)	Tiempo de contacto (min)									
	0	1,5	3	4,5	7,5	10,5	13,5	16,5	19,5	22,5
1										
3										
4										
4,5										
5										
5,5										

Tabla 2. Desempeño de las soluciones micelares formuladas con 5 g/L de SDS y salinidades desde 3 a 7 g/dL de NaCl mediante observación de la gota de crudo sobre una placa de vidrio (microscopio modelo Motic SMZ-168, platina de vidrio esmerilado, luz transmitida, lente 0,65X y zoom 5X).

S (g/dL)	Tiempo de contacto (min)									
	0	1,5	3	4,5	7,5	10,5	13,5	16,5	19,5	22,5
3										
4										
4,5										
5										
5,5										
7										

Figura 4. Ilustración de la actividad interfacial de una solución micelar (microemulsión tipo WIII) agregada sobre una gota de petróleo colocada en una superficie líquida.

Gracias al efecto memoria, el comportamiento de los productos elaborados con surfactantes puede muy bien ser explicado mediante la variación en sus propiedades físicas. La Figura 5 (izquierda) muestra los cambios en la tensión interfacial acorde a la transición de fase típica cuando la salinidad es la variable de formulación (Bourrel y Schechter 1988, Antón y Salager 1990, Andérez *et al.* 1993, Salager *et al.* 2001, 2013), con un descenso de la tensión a medida que incrementó la salinidad de 1 a 4,5 g/dL (sistemas WI) hasta un mínimo a 5 g/dL (microemulsión bicontinua tipo WIII) y luego un aumento de tensión (tipo WII). Este comportamiento tipo V no se obtuvo al incrementar la concentración del surfactante (Fig. 5, derecha), con una transición de fases de WI a WIV que puede ser explicada por cambios termodinámicos, desorden entrópico e interacciones de carga que promueven un empaquetamiento distinto de las moléculas.

El sistema WIV es también un sistema tipo WIII, con la diferencia que solubiliza toda el agua y el aceite, generándose un comportamiento de fase monofásico (1ϕ) cuya estructura micelar puede ser una microemulsión bicontinua de curvatura cero (superficie de Schwartz) o un cristal líquido lamelar. Tal como explicaron Salager *et al.* (2009), estas estructuras al hincharse pueden flexibilizarse y perder su geometría para tornarse en una mono o multicapa de moléculas de surfactantes, como si fuese una “piel” doblada, aunque de curvatura cero, que separa los dominios de agua y aceite, y ofrece entonces una mayor área para la adsorción respecto a una interfase plana. La fenomenología descrita

anteriormente explica muy bien los cambios ocurridos en las micrografías reportadas en las Tablas 1 y 2, permitiendo así en la etapa final de la prueba la floculación o agrupamiento de las moléculas de aceite en zonas diferenciables (tal como se ilustró en la Fig. 4), siendo esto favorable para su posterior recolección y/o reuso.

El segundo mecanismo de limpieza ocurrió por solubilización micelar (Mukerjee *et al.* 1977, Tongcumpou *et al.* 2003, Salager *et al.* 2005) debido a la migración del petróleo hacia la zona de exclusión hidrófoba de las micelas normales (WI), sin perder su identidad como compuesto químico, y manifestándose mayormente después de los primeros 5 minutos de la prueba (Tablas 1 y 2); a excepción de la solución micelar con 3 g/dL de surfactante y salinidad 5,5 g/dL (la configuración de micelas inversa no admite aceite en el interior hidrófilico). Las soluciones formadas por sistemas monofásicos (WIII o WIV) mostraron alta solubilización (mayor cantidad de estructuras micelares coloreadas de rojo oscuro). Estos resultados guardan relación con la curva de solubilización micelar obtenida para los sistemas SOW (Fig. 6), en términos de la fracción de aceite (kerosén) solubilizado en condiciones de equilibrio, el cual debió facilitar la movilidad del petróleo en los sistemas fuera del equilibrio (principio de afinidad química).

El punto de inflexión en las curvas de tensión interfacial (Fig. 5, izquierda) y solubilización micelar (Fig. 6) informan que los sistemas tipo WIII y WIV corresponden a la formulación óptima, al

presentar las siguientes propiedades características: tensión interfacial ultrabaja, alta solubilización en agua y aceite y mínima estabilidad. El calificativo “óptima” tuvo su origen en la búsqueda de las condiciones fisicoquímicas más favorables para maximizar la recuperación de petróleo por inyección de soluciones de surfactantes (Salager *et al.* 1978).

Luego de analizar los cambios cualitativos (deformación de gota, canalización del crudo,

solubilización parcial, tiempo inicial de actuación y limpieza final) en una matriz de comparación, fueron seleccionadas las soluciones micelares para las pruebas de limpieza con los otros sustratos (arcilla y arena). La actuación final de estos sistemas se resume de manera comparativa en la Figura 7, mostrando estructuras con configuraciones y tonalidades artísticas gracias a los fenómenos interfaciales y micelares en sinergia con las interacciones aportadas por los otros componentes de la fórmula.

Figura 5. Variación de la tensión interfacial en función de la salinidad para los sistemas SOW formulados con una concentración de surfactante de 3% g/dL de SDS (izquierda) y de 5% g/dL de SDS (derecha).

Figura 6. Solubilización micelar en función de la salinidad para los sistemas SOW formulados con una concentración de surfactante de 3% g/dL de SDS (izquierda) y de 5% g/dL de SDS (derecha).

Figura 7. Formulaciones óptimas: Soluciones micelares con salinidades de 4 g/dL NaCl (foto a) y 5 g/dL NaCl (foto b) para una concentración de surfactante de 3 g/dL de SDS. Soluciones micelares con salinidades de 5 g/dL NaCl (foto c) y 7 g/dL NaCl (foto d) para una concentración de surfactante de 5 g/dL de SDS (micrografías tomadas con un microscopio Motic SMZ-168, lente 0,65X y zoom 5X).

La aplicación de las soluciones micelares para la limpieza de sustratos más poroso como la arcilla, demostró la efectividad de las mismas en un corto tiempo de contacto crudo-sustrato (30 min) como evidencian las probetas de arcilla en la Figura 8. Aunque su actuación sin la aplicación de cizallamiento no produjo cambios significativos más allá de una leve deformación de la gota, al realizar el lavado mecánico con un cepillo se obtuvo poca resistencia y un desplazamiento inmediato de gran parte del crudo, evitando así la posterior redistribución del aceite mediante el lavado con agua desionizada. En todos los casos, se generó un residuo en las zonas cercanas a la posición inicial de la gota debido a la propiedad absorbente del material arcilloso y al recorrido del agua de lavado.

Al aumentar el contacto crudo-arcilla a un envejecimiento de 24 h, la valoración cualitativa de la efectividad de la solución limpiadora disminuyó, con una mayor resistencia al lavado mecánico, excepto con la muestra A5 (microemulsión VIII) donde la limpieza resultó 100% efectiva. Estos resultados concuerdan con la literatura (Salager *et al.* 2005), dado que el sistema trifásico presenta tensiones interfaciales ultra bajas capaces de cambiar la mojabilidad del crudo por el sustrato y aportar alta solubilización micelar en comparación con los otros sistemas.

En la prueba de valoración para la remoción de crudo sobre arena, al igual que en la prueba anterior, la solución micelar A5 (microemulsión VIII) presentó mejor desempeño como se refleja de manera cualitativa en la Figura 9. Durante el ensayo

se observó, a grosso modo, una agrupación de partículas por el cambio de mojabilidad introducido por el surfactante y luego su acción detergente por la opacidad del sobrenadante, retomando la arena su color original. En la prueba se obtuvieron eficiencias de 89%, 85% y 77% de remoción del crudo envejecido con tiempos de contacto de 5 min, 30 min y 24 h, respectivamente, a diferencia de las otras soluciones limpiadoras que resultaron menos eficientes, como indica la Figura 10 (izquierda). El proceso de limpieza depende del mecanismo de adsorción del surfactante sobre el sustrato, tal como explicó Avendaño *et al.* (2009) para un surfactante iónico sobre un sustrato sólido (previamente modificado para cambiar su mojabilidad), representado por un modelo que comprende tres zonas: la primera zona debido a la interacción surfactante-sustrato (monocapa de surfactantes) y la tercera zona por la interacción surfactante-surfactante (bicapa o agregado tridimensional); la zona intermedia representa la transición entre ambas.

El análisis del agua de lavado recolectada en la limpieza reflejó dos fases diferenciables: un sobrenadante aceitoso formado por el petróleo removido y una fase acuosa con cierta coloración. La Figura 10 (derecha) muestra el porcentaje de crudo solubilizado en las estructuras micelares en función del tiempo de envejecimiento sobre el sustrato, resultando la solución micelar A5 la que produjo mayor solubilización de aceite en el agua de lavado (1,92%, 2,27% y 2,51% respectivamente); reflejando también que la formulación interfacial del sistema micelar se mantuvo a pesar de la dilución.

Figura 8. Resultados de la prueba de remoción del crudo adherido en el sustrato arcilla antes y después de la limpieza con los siguientes sistemas: A3 = Solución micelar con 3 g/dL de SDS y 4 g/dL de NaCl; A5 = Solución micelar con 3 g/dL de SDS y 5 g/dL de NaCl; B5 = Solución micelar con 5 g/dL de SDS y 5 g/dL de NaCl; B7 = Solución micelar con 5 g/dL de SDS y 7 g/dL de NaCl.

Figura 9. Resultados de la prueba de remoción de crudo en arena: a) Arena virgen (blanco), b) Arena contaminada con crudo, c) Arena tratada con la solución micelar A5 (3 g/dL de SDS y 5 g/dL de NaCl).

Figura 10. Eficiencia (izquierda) y cantidad de aceite solubilizado en las micelas (derecha) después de la limpieza de la arena con los siguientes sistemas: A3 = Solución micelar con 3 g/dL de SDS y 4 g/dL de NaCl; A5 = Solución micelar con 3 g/dL de SDS y 5 g/dL de NaCl; B5 = Solución micelar con 5 g/dL de SDS y 5 g/dL de NaCl; B7 = Solución micelar con 5 g/dL de SDS y 7 g/dL de NaCl.

CONCLUSIONES

Los sistemas micelares aniónicos formadas por microemulsiones presentaron excelente desempeño para la remoción de petróleo adherido sobre distintos sustratos (vidrio, arcilla y arena) en condiciones controladas. La mezcla de componentes en las proporciones adecuadas aportó las especificaciones requeridas para actuar como una solución limpiadora base agua, combinando la actividad interfacial y la solubilización micelar para una detergencia efectiva.

Estos sistemas resultan de interés para aplicaciones industriales por la facilidad de manejo, estabilidad de fases, mínima dosificación, tratamiento y reuso; aspectos deseables para una economía y conservación del ambiente libre de residuos.

AGRADECIMIENTOS

Reconocimiento a la empresa Servicios Enviroil C.A. por facilitar sus laboratorios y equipos para los ensayos experimentales, contribuyendo al intercambio a través de su Unidad de Investigación y Desarrollo. A la Universidad de Oriente, por el financiamiento otorgado para la adquisición del tensiómetro de gota de giratoria mediante el Proyecto N° CI-3-020601-1440/08. Especialmente, al Comité Editorial de la Revista Saber y a los Revisores por el trabajo arduo e invaluable en hacer visible el conocimiento científico, traspasando las fronteras de la casa más alta del oriente venezolano.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANDÉREZ JM, BRACHO CL, SERENO S, SALAGER JL. 1993. Effect of surfactant concentration on the properties of anionic-nonionic mixed surfactant-oil-brine system. *Colloid Surf. A-Physicochem. Eng. Asp.* 76:249-256.
- ANIANSSON E, WALL SN, ALMGREN M, HOFFMANN H, KIELMANN I, ULBRICHT W, ZANA R, LANG J, TONDRE C. 1976. Theory of the kinetics of micellar equilibria and quantitative interpretation of chemical relaxation studies of micellar solutions of ionic surfactants. *J. Phys. Chem.* 80(9):905-922.
- ANTÓN RE, SALAGER JL. 1990. Effect of the electrolyte anion on the salinity contribution to optimum formulation of anionic surfactant microemulsions. *J. Colloid Interface Sci.* 140(1):75-81.
- ANTÓN RE, ANDÉREZ JM, BRACHO CL, VEJAR F, SALAGER JL. 2008. Practical surfactant mixing rules based on the attainment of microemulsion-oil-water three-phase behavior systems. *In: NARAYANAN R. (Ed.). Interfacial Processes and Molecular Aggregation of Surfactants.* Springer, Berlin, Heidelberg, Adv. Polym. Sci. 218:83-113.
- AVENDAÑO J, CELIS MM, SALAGER JL, MERCADO R. 2009. Cationic surfactants adsorption on sand as a function of the surface charge of the substrate and hydrocarbon tail length of the surfactant. *Rev. Cien. Ing.* 30(1):15-22.
- BERGFREUND J, SIEGENTHALER S, LUZT-BUENO V, BERTSCH P, FISCHER P. 2021. Surfactant adsorption to different fluid interfaces. *Langmuir.* 37(22):6722-6727.
- BOURREL M, SCHECHTER RS. 1988. *Microemulsions and related systems: Formulation, solvency, and physical properties (Surfactant Science Series 30).* New York and Basel: Marcel Dekker Inc., pp. 483.
- BOURREL M, SALAGER JL, SCHECHTER RS, WADE WH. 1978. Formulation optimum des systèmes micellaires pour la récupération assistée du pétrole: Comparaison des tensioactifs anioniques et non-ioniques. *Colloques Nat. CNRS Physico-Chimie des Composés Amphiphiles.* Vol. 983, pp. 337-343.
- BROZE G ED. 1999. *Handbook of Detergents - Part A: Properties.* Surfactant Science Series, Vol. 82, Chapter 3, Marcel Dekker, pp. 47-97.
- FIRP-ULA (LABORATORIO DE FORMULACIÓN, INTERFASES, REOLOGÍA Y PROCESOS, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES). 2007. *Manual de Usuario del Tensiómetro de Gota Giratoria CITEC-FIRP-ULA Modelo TGG110-M3. v1.9.* Universidad de Los Andes, Facultad de Ingeniería Química, Laboratorio FIRP, Mérida, Venezuela, pp. 1-20.
- MUKERJEE P, CARDINAL J, DESAI N. 1977. Micellization, solubilization and microemulsions. *In: MITTAL KL. (Ed.). Solution Chemistry of Surfactants, Vol. 1.* Plenum Press, New York, USA, pp. 153.

- PÉREZ V, SÁNCHEZ M, CORONEL V, PEREIRA J, ÁLVAREZ R. 2012. Uso de microemulsiones en la limpieza de suelos contaminados con crudos. *Rev. Ing. Univ. Carabobo*. 03:08.
- RINCONES F, MARFISI S, DANGLAD J, SALAZAR V. 2015. Adsorción de hidrocarburos de petróleo en agua mediante una columna empacada con bagazo de caña de azúcar. *Saber*. 27(3):441-453.
- SALAGER JL, ANTÓN RE. 1999. Ionic Microemulsions. *In*: KUMAR P, MITTAL KL. (Eds.). *Handbook of Microemulsion Science and Technology*. Marcel Dekker, New York, USA, pp. 247-280.
- SALAGER JL, BOURREL M, SCHECHTER RS, WADE WH. 1978. Physico-chimie de la récupération assistée du pétrole par solutions micellaires: récents développements. *Bull. CREP*. 2(2):399-417.
- SALAGER JL, MORGAN J, SCHECHTER R, WADE W. 1979. Optimal formulation of surfactant/water/oil systems for minimum interfacial tension or phase behavior. *Soc. Pet. Eng. J*. 19:107-115.
- SALAGER JL, ANTON RE, ANDÉREZ JM, AUBRY JM. 2001. Formulation des microémulsions par le méthode HLD. *Tecnicas de l'Ingénieur, Génie des Procédés*. J2(157):1-20.
- SALAGER JL, ANTÓN RE, SABATINI DA, HARWELL JH, ACOSTA JE, TOLOSA LI. 2005. Enhancing solubilization in microemulsion - State of the art and current trends. *J. Surfactants Deterg*. 8(1):3-21.
- SALAGER JL, ANTÓN R, FORGIARINI A, MÁRQUEZ L. 2009. Formulation of microemulsions. Chapter 3. *In*: STUBENRAUCH C. (Ed.). *Microemulsions - Background, new concepts, applications, perspectives*. Blackwell Pub, Oxford, UK, pp 84-121.
- SALAGER JL, FORGIARINI A, MÁRQUEZ L, MANCHEGO L, BULLÓN J. 2013. How to attain an ultralow interfacial tension and a three-phase behavior with surfactant formulation for Enhanced Oil Recovery – A review. Part 2. Performance improvement trends from Winsor's premise to currently proposed inter- and intramolecular mixtures. *J. Surfactants Deterg*. 16(5):631-663.
- SOUTO EB, CANO A, MARTINS-GOMES C, COUTINHO TE, ZIELIÓNSKA A, SILVA A. 2022. Microemulsions and nanoemulsions in skin drug delivery. *Bioengineering*. 9(4):158.
- TONGCUMPOU C, ACOSTA E, QUENCER LB, JOSEPH AF, SCAMEHORN JF, SABATINI DA, CHVADEJ S, YANUMET N. 2003. Microemulsion, formation and detergency with oily soils: I. Phase Behavior and Interfacial Tension. *J. Surfactants Deterg*. 6(3):191-203.
- UNSAI E, BROENS M, ARMSTRONG R. 2016. Pore scale dynamics of microemulsion formation. *Langmuir*. 32(28):7096-7108.
- WADE WH, MORGAN J, SCHECHTER RS, JACOBSON F, SALAGER JL. 1978. Interfacial tension and phase behavior of surfactant systems. *Soc. Pet. Eng. J*. 18(04):242-252.
- WINSOR PA. 1954. *Solvent Properties of Amphiphilic Compounds*. Editorial Butterworths Scientific Publications. London, England, pp. 207.
- WINSOR P. 1968. Binary and multicomponent solutions of amphiphilic compounds. Solubilizations and the formation, structure and theoretical significance of liquid crystalline solutions. *Chem. Rev*. 68(1):1-40.